

(Grant Agreement 101093921)

Methodologies to Address Climate Misinformation

Set of one-pagers

WP5– Capacity building for stakeholder engagement

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Actions under grant agreement No 101093921

Methodologies to address climate misinformation

Under the capacity building activities, Adaptation AGORA has been developing different materials. They range from multimedia materials, like videos, recordings of webinars/conferences, to sets of slides, as well as content for the development of the two Academies. Adaptation AGORA is not responsible for the use of the materials (CC BY).

1. Link to the material: <https://www.youtube.com/watch?v=fzMGou7g-18>

2. Potential key entries to search material.

Category: Video.

Target: general public, students, and professionals in the communication and media sector

3. Brief Introduction/Summary

Estimated time: 1:20:10h

Objective: Sharing insights into the most effective techniques for combating misinformation, while also promoting media and climate literacy.

Type of resource: Video

Language: English

4. Key Challenges/ issues addressed

Scientific and data-based techniques to tackle misinformation, fact-based correction

5. What the Resource Offers

A quick and easy guide to the most effective techniques for countering misinformation — and how to respond to those who spread it. Explanation of the fact-based corrections.

Kliimamuutustega seotud väärinfo käsitlemise meetodid

Adaptation AGORA on võimekuse suurendamise eesmärgil välja töötanud erinevaid materjale, nt nagu multimeediasisu (videod, veebiseminaride/konverentside salvestused), slaidikomplektide, samuti kahe akadeemia arendamiseks mõeldud sisu. Adaptation Agora ei vastuta materjalide kasutamise eest (CC BY).

1. Link materjalile

<https://www.youtube.com/watch?v=fzMGou7g-18>

2. Võimalikud märksõnad materjali otsimiseks.

Kategooria: Video.

Sihtrühm: üldsus, üliõpilased ja kommunikatsiooni- ja meediasektori spetsialistid

3. Lühike sissejuhatus/kokkuvõte

Hinnanguline kestus: 1:20:10h

Eesmärk: Jagada teadmisi kõige tõhusamate meetodite kohta võitluses väärinfo vastu, edendades samal ajal nii meedia- kui ka kliimapädevust.

Ressursi tüüp: video

Keel: Inglise

4. Peamised väljakutsed/ lahendatavad probleemid

Teaduslikud ja andmetel põhinevad meetodid väärinfo vastu võitlemiseks, faktipõhine korrigeerimine

5. Mida ressurss pakub?

Kiire ja lihtne juhend kõige tõhusamatest meetoditest valeinfo vastu võitlemiseks — ja kuidas reageerida selle levitajatele. Faktidel põhinevate paranduste selgitamine.

Méthodologies pour lutter contre la désinformation climatique

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités, Adaptation AGORA a développé différents supports. Ceux-ci incluent des contenus multimédias, tels que des vidéos, enregistrements de webinaires/conférences, des ensembles de diapositives, ainsi que des contenus pour le développement de deux Académies. L'utilisation de ces contenus, mis à disposition sous licence Creative Commons (CC BY), relève de la responsabilité des utilisateurs et non du projet Adaptation Agora (CC BY)

1. Lien vers le contenu: <https://www.youtube.com/watch?v=fzMGou7g-18>

2. Entrées clés potentielles pour rechercher du matériel.

Catégorie et cible : Catégorie : Vidéo. Cible : grand public, étudiants et professionnels du secteur de la communication et des médias.

3. Brève introduction/résumé

Temps estimé : 1 h 20

Objectif : Partager des informations sur les techniques les plus efficaces pour lutter contre la désinformation, tout en promouvant la culture médiatique et climatique.

Type de ressource : Vidéo

Langue : Anglais

4. Principaux défis/problèmes abordés

Techniques scientifiques et fondées sur des données pour lutter contre la désinformation, correction fondée sur des faits

5. Apports de la ressource

Un guide rapide et facile sur les techniques les plus efficaces pour lutter contre la désinformation — et comment réagir face à ceux qui la propagent. Explication des corrections fondées sur des faits.

Methoden zum Umgang mit Falschinformationen zum Thema Klima

Im Rahmen der "Hilfe zur Selbsthilfe" - Aktivitäten hat das Projekt Adaptation AGORA verschiedene Materialien entwickelt. Diese beinhalten multimediale Inhalte wie Videos, Aufzeichnungen von Webinaren/Konferenzen, Foliensätze sowie Inhalte für die Entwicklung der beiden Online-Akademien. Adaptation AGORA ist nicht verantwortlich für die Nutzung der Ressourcen (CC BY).

1. Link zum Material:

<https://www.youtube.com/watch?v=fzMGou7g-18>

2. Potenzielle Suchbegriffe:

Kategorie: Video.

Zielgruppe: allgemeine Öffentlichkeit, Studierende und Fachkräfte aus dem Bereich Kommunikation und Medien

3. Kurze Einführung/Zusammenfassung

Geschätzte Zeit: 1:20:10h

Ziel: Erkenntnisvermittlung über die wirksamsten Techniken zur Bekämpfung von Falschinformationen, sowie zur Förderung von Medien- und Klimakompetenz

Ressourcentyp: Video

Sprache: Englisch

4. Zentrale Herausforderungen/Probleme, die adressiert werden

Wissenschaftliche und datenbasierte Techniken zur Bekämpfung von Falschinformationen, faktenbasierte Korrektur

5. Was die Ressource bietet

Eine schnelle und einfache Anleitung zu den wirksamsten Techniken zur Bekämpfung von Falschinformationen – und wie man auf diejenigen reagiert, die sie verbreiten. Erläuterung der faktenbasierten Korrekturen.

Μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για το κλίμα

Σημείωση: Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Adaptation AGORA έχει δημιουργήσει επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, μαγνητοσκοπημένα διαδικτυακά σεμινάρια/συνεδρία, παρουσιάσεις, καθώς και το περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των δύο διαδικτυακών Ακαδημιών. Το Adaptation Agora δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των υλικών (CC BY).

1. Σύνδεσμος προς το υλικό: <https://www.youtube.com/watch?v=fzMGou7g-18>

2. Πιθανοί βασικοί όροι αναζήτησης του υλικού. Κατηγορία και στόχος:

Κατηγορία: Βίντεο.

Ομάδες-στόχοι: ευρύ κοινό, φοιτητές και επαγγελματίες στον τομέα της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης

3. Σύντομη εισαγωγή/περίληψη

Εκτιμώμενος χρόνος: 1:20:10 ώρες

Σκοπός: Η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, καθώς και η προώθηση του γραμματισμού στα Μέσα και ου κλιματικού γραμματισμού.

Τύπος υλικού: Βίντεο

Γλώσσα: Αγγλικά

4. Βασικές προκλήσεις/ζητήματα που αντιμετωπίζονται

Επιστημονικές και βασισμένες σε δεδομένα τεχνικές για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, διορθώσεις που βασίζονται σε δεδομένα και γεγονότα.

5. Τι προσφέρει το υλικό

Ένας γρήγορος και εύκολος οδηγός για τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης — και πώς να απαντήσετε σε όσους τη διαδίδουν. Επεξήγηση των διορθώσεων που βασίζονται σε δεδομένα και γεγονότα.

Metodologie per affrontare la disinformazione climatica

Nell'ambito delle attività di capacity building, Adaptation AGORA ha sviluppato diversi materiali che spaziano da contenuti multimediali, come video e registrazioni di webinar/conferenze, presentazioni in power point, nonché contenuti per lo sviluppo delle due Accademie. Adaptation Agora non è responsabile dell'utilizzo dei materiali (CC BY)

1. Link Alla risorsa: <https://www.youtube.com/watch?v=fzMGou7g-18>

2. Parole chiave per cercare la risorsa

Categoria: video

Destinatari: pubblico generale, studenti, e professionisti nel settore della comunicazione e dei media

3. Sintesi

Tempo stimato per la consultazione della risorsa: 1:20:10h

Obiettivo: Condivisione di approfondimenti sulle tecniche più efficaci per combattere la disinformazione, promuovendo al contempo l'alfabetizzazione mediatica e climatica.

Tipo di risorsa: Video

Lingua: Inglese

4. Principali sfide/problematiche affrontate

Tecniche scientifiche e basate sui dati per affrontare la disinformazione, con correzioni fondate sui fatti.

5. Cosa offre la risorsa

Una guida rapida e semplice alle tecniche più efficaci per contrastare la disinformazione — e su come rispondere a chi la diffonde.

Spiegazione delle correzioni basate sui fatti.

Metodologías para abordar la desinformación climática

En el marco de las actividades de desarrollo de capacidades, Adaptation AGORA ha elaborado diversos materiales. Estos abarcan desde materiales multimedia, como vídeos y grabaciones de seminarios web y conferencias, hasta conjuntos de diapositivas, así como contenidos para el desarrollo de las dos academias. Adaptation Agora no se hace responsable del uso de los materiales (CC BY).

1. Enlace al material:

<https://www.youtube.com/watch?v=fzMGou7g-18>

2. Posibles entradas clave para buscar el material.

Categoría: Vídeo

Target: Público general, estudiantes, profesionales del sector de la comunicación y los medios de comunicación

3. Breve introducción/resumen

Tiempo estimado: 1:20:10h

Objetivo: Compartir conocimientos sobre las técnicas más eficaces para combatir la desinformación, al tiempo que se promueve la alfabetización mediática y climática.

Tipo de recurso: Vídeo

Idioma: Inglés

4. Retos clave/temas abordados

Técnicas científicas y basadas en datos para combatir la desinformación, corrección basada en hechos

5. Qué ofrece el recurso

Una guía rápida y sencilla sobre las técnicas más eficaces para contrarrestar la desinformación, y cómo responder a quienes la difunden. Explicación de las correcciones basadas en hechos.

Metoder för att hantera misinformation om klimatet

Adaptation AGORA har tagit fram olika material för kapacitetsutveckling. Dessa inkluderar allt från multimediamaterial, såsom videor och inspelningar av webbseminarier och konferenser, till bildsamlingar och material för utvecklingen av de två akademierna. Adaptation AGORA ansvarar inte för hur materialen används (CC BY).

1. Länk till materialet: <https://www.youtube.com/watch?v=fzMGou7g-18>

2. Potentiella sökord

Kategori: Video.

Målgrupp: allmänheten, studenter och journalister

3. Kort introduktion/sammanfattning

Beräknad tid: 80 minuter

Syfte: Att dela insikter om de mest effektiva teknikerna för att motverka misinformation, samt främja mediekompetens och klimatkunskap

Typ av resurs: Video

Språk: Engelska

4. Centrala umaningar/problem som behandlas

Vetenskapliga och databaserade tekniker för att bekämpa misinformation, faktabaserad korrigerings .

5. Vad resursen erbjuder

En snabb och enkel guide till de mest effektiva teknikerna för att motverka misinformation och hur man ska bemöta dem som sprider det. Förklaring till de faktabaserade rättelserna.

